

ИҚТИСОДИЁТ ТАРМОҚЛАРИНИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШГА ДОИР НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ВА УЛАРНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

Рустамов Нарзулло Истамович¹

Қиличов Собир Савриевич²

э-маил: қиличовсобир27@gmail.com

¹“Тармоқлар иқтисодиёти” кафедраси доценти, Тошкент Амалий Фанлар Университети, Тошкент,
100095, Ўзбекистон Республикаси

²“Тармоқлар иқтисодиёти” кафедраси катта ўқитувчиси, Тошкент Амалий Фанлар Университети,
Тошкент, 100149, Ўзбекистон Республикаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905313>

Аннотация: Мақолада трансформация тушунчасининг мазмуни ва моҳити, унинг илмий асослари ва асосий йўналишлари келтирилган. Трансформацияга доир дунё олимларининг илмий қарашлари ва асосий ғоялари ёритилган

Калит сўзлар: Трансформациялаш, модернизация ва диверсификация қилиш, глобал трансформацияси, бифуркация.

1 Кириш.

Иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни амалга ошириш жараёнида давлат корхоналарини трансформация қилиш бугунги кундаги долзарб вазифалардан бири ҳисобланади. Саноат тармоқларини трансформациялаш, юқори технологияли қайта ишлаш тармоқларини, энг аввало, маҳаллий хом ашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш бўйича жадал ривожлантиришга қаратилган сифат жиҳатидан янги босқичга ўтказиш орқали янада модернизация ва диверсификация қилиш, принципаал жиҳатдан янги маҳсулот ва технология турларини ўзлаштириш, ички ва ташқи бозорда миллий товарлар рақобатбардошлигини таъминлаш ҳам мазкур йўналишнинг энг муҳим ва устувор вазифаларидир. Саноат тармоқларида трансформациялаш жараёнларини амалга оширишда “трансформация” тушунчаси ва унинг илмий асосларини ўрганиш муҳим ҳисобланади.

“Трансформация” атамаси иқтисодий тизимдаги туб ўзгаришларнинг сифат хусусиятларини баҳолаш зарурати туфайли вужудга келган бўлиб, у қайтариб бўлмайдиган ва келажак моделини шакллантириш йўлида янги сифат босқичларига ўтиш ҳолатини ифодалайди. Бу ҳолатда революцион жараёнга хос бўлган сакрашлар рўй беради. У ҳар доим бир хил кўринишга эга бўлмайди, лекин кўпинча бу жараён туб ислохотлар ёки инқилобий ўзгаришлар рўй беришини назарда тутаяди, уни нафақат бурилиш жараёни, балки ўтиш концепциясига мос келадиган босқичма-босқич эволюцион ривожланиш жараёнларининг тўхташи сифатида ҳам кўриб чиқилиш керак.

Иқтисодий адабиётларда трансформация турли талқинларда кўриб чиқилган. Таърифга эътибор қаратадиган бўлсак, “трансформация - бу иқтисодий фаолиятнинг тузилма, шакл ва усулларини қайта шакллантириш, унинг мақсад йўналишларини ўзгартиришдир”[1], демак бу ерда трансформация эволюцион тизимда революцион характердаги сифат ўзгаришларини амалга оширишни англатади. Лотин тилидан таржима қилинганда “трансформация” атамаси қайта шакллантириш, ўзгартириш деган маъноларни англатади. Шунинингдек, бу тушунча иқтисодий тизимда сифат жиҳатидан ўзгаришлар ва ривожланиш содир бўладиган жараёнларни бирлаштириши керак. Тизимдаги сифат ўзгаришлари унинг тузилишини ўзгартириш билан бир вақтда содир бўганлиги сабабли, унинг асосини тизим тузилишининг ўзгариши ташкил этиб, у иқтисодий фаолиятнинг шакллари ва усуллари ўзгаришига олиб келади. Иқтисодий фаолиятнинг мақсадли йўналишларини ўзгартириш уни мослаштиришга олиб келиши ёки уни сақлаб қолиши мумкин.

Трансформация - бу иқтисодий тизимнинг маълум параметрлари, жумладан, ўзгаришлар жараёнининг йўналиши, суръати, интенсивлиги, давомийлиги ва бошқа хусусиятларининг қандайдир ўзгариши билан тавсифланган ҳаракатдир. Бу ҳаракат шакли, тизимнинг маълум вақтдаги ва иқтисодий макондаги ҳаракатининг маълум бир сифат жиҳати ҳисобланади.

“Трансформация” категориясини олимлар турли талқинларда ўрганганлар. Масалан, неоинституционализм илмий мактабининг олимлари “трансформация” категориясини иқтисодий тартиблар нуктаи-назаридан изоҳлайдилар. Уларни баъзилари “трансформация” категориясини тизимнинг тузилиши, тартибдаги ўзгаришлар натижасида иқтисодий тизимнинг тубдан ўзгариши деб тушунишади, бошқалари буни “тартибни ташкил этувчи алоҳида белгиларни ҳам бошқалари билан алмаштириш” деб ҳисоблайдилар. Унда эски тартиб (унинг алоҳида соҳаси) янгиси билан алмаштирилади” [2].

Шунинг учун “жамиятнинг глобал трансформацияси” тушунчасидан фойдаланган Э.Тоффлернинг[3] фикрига мурожаат қилинади. У жамиятнинг ўзгаришини баҳолашга глобал нуктаи-назардан ёндашади, трансформация орқали жамият ривожланишидаги муҳим сифат ўзгаришларини тушунади, уларнинг ҳар бири жамият ривожланишининг олдинги йўналишини давоми эмас, балки унинг тубдан ўзгаришини, ҳатто олдинги ҳолатини инкор этиши мумкинлигини ҳам эътироф этади. Ҳаракатнинг бу тури иқтисодий тизимларга хосдир. Шунинг учун трансформация жараёни тизимларни сифат жиҳатдан ўзгартириш жараёнининг чуқурлиги нуктаи-назаридан ҳам тавсифланади. Э.Тоффлернинг эътирофга кўра, “Бу бир иқтисодий тартибнинг таркибий хусусиятларини бошқа тартибнинг ўхшаш хусусиятлари билан алмаштириш жараёни, бунинг натижасида бутун иқтисодий тизим тубдан ўзгаради. Айрим давлатлар ва мамлакатларда иқтисодий тартибдаги ўзгаришлар турли сабабларга кўра рўй бериши мумкин: кетма-кет эволюция жараёнлари (эндоген трансформация) ёки инсонларнинг онгли ҳаракатлари (экзоген трансформация) натижаси бўлиши мумкин”.

Иқтисодчи олим Б.Шаванс “трансформация сиёсий режим, мулкчилик шакллари, мувофиқлаштириш механизмлари каби аниқ шакллардаги туб ўзгаришларни ўз ичига олади”, деб таъкидлайди[4]. Унинг илмий ишларида юқоридаги ҳолатларда трансформация дискрет жараён сифатида қаралади.

Россиялик олим В.Н. Кириченконинг[5] фикрига кўра, трансформация биринчидан, ижтимоий-иқтисодий тизимлар ёки уларнинг алоҳида бўлимларидаги ўзгаришлар давомийлигидан келиб чиқади, бунда “горизонтал” ривожланиш (асосан тизимнинг миқдорий жиҳатлари ўзгариши) ва “вертикал” (асосан сифат хусусиятлари ўзгаришлар) ривожланиш бир-биридан фарқланади. Иккинчидан, бу жараённинг объектив ва субъектив томонлари мавжуд: бу жараённинг объективлиги “сиёсат билан белгиланадиган субъектив фаолият билан рағбатлантирилади ҳамда мустаҳкамланади”. Горизонтал тарзда содир бўладиган ўзгаришларни В.Н. Кириченко модернизация ва иқтисодий тизимни такомиллаштириш, вертикал ўзгаришларни трансформация деб атайди. Бундан ташқари, трансформация бутун тизимда ҳам, унинг айрим қисмларидаги “элемент”ларда ҳам сифат жиҳатидан ўзгаришларга имкон беради. В.Н. Кириченконинг сўзларига кўра, трансформация - бу ривожланишнинг маълум бир босқичи, тизимнинг тубдан ўзгаришини ифодаладиган сакраш жараёнидир. Сакрашдан олдин содир бўладиган барча миқдорий ўзгаришлар горизонтал ривожланиш, яъни тизимни модернизация қилишдир. Шундай қилиб, трансформация иқтисодий тизимдаги сифат (тизимнинг ҳатто бир қисми ўзгариши натижасида юзага келадиган) ўзгаришларнинг дискрет жараёнидир. Бу талқинда “трансформация” атамаси, биз билганимиздек, миқдорий ва сифат ўзгаришларининг турли даврларига бўлинган ҳолда унга ўтишга тайёргарликнинг бутун жараёнини ўз ичига олмайди, трансформация тизимнинг ўзини ўзгартириш жараёни эмас, балки фақат олдинги ўзгаришларнинг натижаси, трансформация рўй берадиган объектив ҳолатдир.

Э.Г. Юдиннинг фикрига кўра, “ҳаракат”, “фаолият”, “ривожланиш” ва “трансформация” категориялари бир-биридан ажратгандан сўнг, иқтисодий тизимларнинг тегишли жараёнларининг қонуниятлари ҳақида тасаввурга эга бўлиш керак. Фалсафада тизимнинг ҳаракат қонунлари одатда икки гуруҳга бўлинади: 1) тизимнинг мавжудлиги ва фаолият кўрсатиш қонуниятлари (тизимнинг сифатини, тузилиши ва яхлитлигини сақлаш қонунлари), 2) тизимнинг ривожланиш (сифат ўзгариши) қонунлари [6].

Иқтисодий тизимларнинг фаолият кўрсатиш қонуниятлари уларнинг бир сифатда ҳаракат қилиш қонуниятлари, яъни оддий такрор ишлаб чиқариш, мувозанатни сақлаш ва иқтисодий тизимнинг барқарорлиги қонунларидир. Улар тизим элементларининг (ишлаб чиқариш муносабатларининг) ички ва ташқи алоқаларини, барқарорлик шароитида миллий иқтисодиётнинг яхлит ягона объект сифатида сақланиш шартлари ва механизмини тавсифлайди. Тизимнинг ривожланиш қонуниятлари - бу тизимнинг умумий тузилиши доирасидаги динамикаси қонуниятларидир. Улар тизимнинг ўзгармас муҳим хусусиятлари доирасида тизимдаги ўзгаришларнинг кетма-кетлиги, тезлиги ва йўналишини ифодалайди. Улар умумий тенденцияларни, иқтисодий тизимларнинг ўзига хос хусусиятларини (табiiй-иқлим, ишлаб чиқариш ва иқтисодий) тавсифлайди; уларнинг тузилмасидаги ўзгаришлар, унинг сифат жиҳатидан такомиллашишига олиб келадиган, тизимнинг ривожланишнинг янги, юқори даражасига ўтиши ёки тубдан ўзгариши, бу ўзгаришларнинг кетма-кетлиги, тизимнинг ривожланиш йўналиши ва тезлигини ифодалайди.

Трансформация жараёни тизимни сифат жиҳатидан ўзгартиришнинг доимий жараёни, мамлакатларнинг иқтисодий ривожланиш босқичларидаги ўзгаришлар, ривожланиш босқичлари бўлганлиги сабабли, у оддий ўзгариш механизмини ва бир босқичдан иккинчисига ўтиш механизмини ўз ичига олиши керак. Демак, трансформация жараёнлари иқтисодий тизимнинг бир босқичдан иккинчисига ўтиш қонуниятлари: ривожланиш қонуниятлари ва уларнинг ўзгаришидир.

Трансформация жараёнларининг ўзига хослиги уларнинг умумий қонуниятларини аниқлаш имконини бериши ҳисобланади.

1. Беқарорлик. Неоклассик назария концепцияси барқарорлик тамойилига асосланади, у иқтисодиётнинг барқарор ҳолати мувозанатини назарда тутлади. Бу ҳолат унинг етуклик босқичига мос келади. Трансформация жараёнлари иқтисодий тизимнинг яхлитлиги ҳолатини бузади, уни аралаш тизимга айлантиради, бу ерда эски ва пайдо бўлаётган янги тизим элементлари бир вақтда амал қилади. Неоклассик нуқтаи назардан, аралаш иқтисодиёт кўпинча мувозанат ҳолатини сақлаб қолиш қобилиятини йўқотмайдиган бозор иқтисодиётининг ривожланаётган шакли сифатида қаралади. Бироқ, бошқа илмий мактаб ва йўналишлар вакилларининг фикрига кўра, аралаш иқтисодиёт турли хил сифатдаги иқтисодиётдир, у биринчи навбатда инқирозли ва иждоий жараёнларнинг комбинацияси сифатида тушунилади. Шунинг учун уни тизимларнинг ўзгариши ёки цивилизациянинг силжишларига хос бўлган тугалланмаган ҳолат деб ҳисоблаш керак.

2. Чизикли кўринишга эга эмаслик. Ўтиш давридаги давлатларнинг трансформацион концепциясига кўра, сифат жиҳатидан тубдан ўзгаришлар ёки цивилизациянинг силжишлар родини ўйнайдиган трансформация жараёнлари секинлик билан рўй берадиган эволюцион ривожланишни тўхтатади. Бу жараён бўйича тадқиқот олиб борган олимлар ўзгариш қонуниятларидаги бифуркация (кескин ўзгарадиган) нуқталарига эътибор қаратадилар. Бу ерда кўп ўқли ўзгаришлар ва муқобил ривожланиш йўллари пайдо бўлишини кўриш мумкин. Д.Белл томонидан кашф этилган бу тенденция К.Маркснинг бир чизикли детерминизм назариясини сезиларли даражада бойитади ва чуқурлаштиради. У ўзининг ҳулосаларини ҳисобга олган ҳолда, кўп чизикли детерминизм трансформациянинг кўп ўқли тамойилини назарда тутлади, бу эса детерминант сифатида муҳим мустақил аҳамиятга эга бўлган технология, мулк, сиёсат, маданият каби асосий ривожланиш омилларининг муҳим родини назарда тутлади.

3. Ўтиш босқичидалик. Ўтиш босқичи махсус қарама-қаршиликлар даври бўлади, у эски ва янги ҳодисалар ўртасидаги курашдан иборат бўлади. Бу янги элементларнинг "эски"лар устидан "ғалаба қозониши" вақти билан белгиланади, бу эса аралаш ўтиш ва беқарор ҳолатнинг хусусияти касб этадиган янги, органик барқарор тизимга айланишини билдиради. Бу даврда ҳар бир давлатнинг жаҳон таснифидаги мавқеига қараб миллий хўжаликларда турли йўللар билан сингадиган янги сифатнинг ривожланиш тенденциялари вужудга келади.

4. Глобаллик. Трансформация жараёни ривожланишининг янги сифат босқичига ўтиш билан яқунланади, бу эртами-кечми барча мамлакатларга таъсир қилади. Одатда ривожланган мамлакатлардан бошланади ва глобал даражада тарқалиб, барча мамлакатларга ёйилади.

Трансформация жараёнларини амалга оширишда трансформация харажатлари тушунчаси ҳам қўлланилади. Иқтисодиётда трансакция харажатларини микродаражада таҳлил қилишда Коуз–Уильямсон[7] ёндашуви трансакцион ёндашув [8] деб юритилса, макродаражада Норт ёндашуви трансформацион ёндашув деб юритилади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, дастлаб трансформация харажатларини ўрганиш ишлаб чиқариш назарияси доирасида олиб борилган ва харажатларнинг ушбу тури кўпинча ишлаб чиқариш харажатлари – материални жисмоний ўзгартириш, бунинг натижасида муайян қийматга эга бўлган маҳсулот олинган жараёнидаги харажатларга тенглаштирилган. Ушбу харажатларга нафақат материалга ишлов бериш харажатлари, балки ишлаб чиқариш жараёнини режалаштириш ва мувофиқлаштириш билан боғлиқ харажатлар ҳам киритилган[9].

Трансформацион ёндашувга мувофиқ жамиятдаги эски расмий ва норасмий қоидаларнинг тугатилишига ва янгиларининг белгиланишига олиб келувчи ўзгаришлар трансформация харажатларининг ортишига сабаб бўлади.

Умуман олганда, Республикамизда амалга оширилган мулкни давлат тасарруфидан чиқариш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, суд-ҳуқуқ тизимини ўзгартириш, янги қонунчилик тизимини барпо этиш, бозор тизимларини шакллантириш ва бошқа ташкилий тузилмаларни ташкил этиш билан боғлиқ жараёнлар трансформацион жараёнларга киради ва уларнинг самарадорлигини ошириш мамлакатимиз иқтисодиёти келажакда барқарор ривожланишига ёрдам беради.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. М., 1997.
2. Платонова Е. Экономические системы и их трансформация // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 7.
3. Тоффлер Э. Третья волна / пер. с англ. М., 2002.
4. Шаванс Б. Эволюционный путь от социализма // Вопросы экономики. 1999. № 6.
5. Кириченко В. Рыночная трансформация экономики: теория и опыт // Российский экономический журнал. 2000. № 11-12.
6. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1998 г.
7. Коуз Р. Фирма, рынок и право. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 8-9 б.
8. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, “отношенческая контракция” – СПб.: Лениздат, CEV Press, 1966.–с. 640-641.
9. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебно-методическое пособие. М., 2008 г.